

*O'zbekiston, Toshkent sh.
Amir Temur ko'chasi, 1
Tel.: (998) 71 232 02 12
Faks: (998) 71 232 02 13
www.temurid.uz
e-mail: info@temurid.uz*

*Akademik Bo'riboy Ahmedovning
100 yilligiga bag'ishlangan
“AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI
TARIXI MASALALARI”
mavzusidagi
ilmiy-amaliy konferensiya*

18-oktabr 2024-yil

**TAKLIFNOMA
DASTUR**

Hurmatli

Sizni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 14-fevraldagi 90-f-sonli farmoyishiga muvofiq o‘tkazilayotgan akademik Bo‘riboy Ahmedov tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan **“Amir Temur va Temuriylar davri tarixi masalalari”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumaniga taklif etamiz.

Tadbir 2023-yil 18-oktyabr kuni soat 10.00 da muzeyning kichik majlislar zalida boshlanadi.

Ish tartibi:

- 9.30 – 10.00 Ishtirokchilarni ro‘yxatga olish.
- 10.00 – 12.30 Konferensiyaning ochilishi va yalpi majlis.
- 13.00 – 14.00 Kofe-breyk.
- 14.00 – 16.30 Shu‘balardagi ma’ruzalar.
Muhokama va tavsiyalar. Konferensiyaning yakuni.
- 16.30 – 17.00 Muzey ekspozitsiyasi bo‘ylab sayohat.

Ma’ruza uchun reglament – 10 min.

Tashkiliy qo‘mita

Konferensiya identifikatori: 530 906 7672

Kod: 2024

11. Вклад академика А. Мухтарова в изучении эпиграфического наследия Мирзо Бабура.
– к.и.н., доц. **Шавкат ШАРИПОВ**,
к.и.н., доц. **Джамолиддин АБДУКАРИМОВ**
Худжандский государственный университет имени акад. Б.Гафурова
12. “Mir Alisher va siyosiy hayot” tadqiqotining yozilishi haqida.
– f.f.f.d. (PhD) **Elmira HAZRATQULOVA**
O‘zRFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi
13. Akademik Bo‘riboy Ahmedov tadqiqotlarida shayboniylar davri manbashunosligi.
– **Jahongir ERGASHEV**
Buxoro davlat universiteti
14. “Tazkiratul-voqe’at” boburiylar tarixini o‘rganishga oid muhim manba.
– **Botir YO‘LDOSHEV**
O‘zRFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi
15. Hofizi Abru “Zubdat at-tavorix” asarining manbalari xususida.
– **Faromarzi FAYZULLO**
O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti
16. “Dastur al-vuzaro” asarining tuzilishi, mazmuni va manbalari haqida.
– **Sherzod KARIMOV**
O‘zR FA Sharqshunoslik instituti tayanch doktoranti

II shu‘ba

TEMURIYLAR DAVRI RENESSANSI: ILM-FAN, MADANIYAT VA SAN‘AT RIVOJI

1. Temuriylar davrida doston va musiqa.
– s.f.n., prof. **B. MATYAKUBOV**
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi
2. “Xondamir”ni yozgan olim.
– **To‘lqin HAYIT**
O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi
3. Temuriylar davrida adabiy janrlar rivoji.
– fil.f.n. **Ergash OCHILOV**
O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
4. Sulton Husayn Boyqaro – ilm-fan va san‘at homiysi.
– PhD. **Husnigul JO‘RAYEVA**
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
5. Bobur Mirzo mehr qo‘ygan maskanlar.
– f.f.n., dots. **Yulduz KARIMOVA**
Jizzax davlat pedagogika universiteti
6. Temuriylar davri qadamjolari: Mashhad.
– f.f.f.d. (PhD), dots. **Hulkar NE‘MATOVA**
Jizzax davlat pedagogika universiteti

7. Sohibqiron Temur saroyi adabiy muhitining o'ziga xos xususiyatlari.
– f.f.f.d. (PhD) **Sherxon QORAYEV**
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
8. Влияние традиций Темура на Восточный Ренессанс.
– д.ф.н. (PhD), доц. **Ёркиной АЛТМИШЕВА**
Андижанский государственный институт иностранных языков
9. Образы и пейзажи в творчестве художника Эркабоя Машарипова.
– к.и.н. **Лариса ЛЕВТЕЕВА**
Государственный музей истории Узбекистана
Наргиза ХОЛОВА
Государственный музей истории Темуридов
10. Yoshlar ma'naviy tarbiyasining milliy asosi.
– f.f.n., dos. **Olmos TURSUNOVA**
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
11. Tarix darsida zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida “Sohibqiron Amir Temur” mavzusini o'tish yo'llari.
– t.f.n., dos. **Abdurasul HOMIDOV**
Xo'jand davlat universiteti
12. Temuriylar davrida Qur'on ilmlarining o'rganilishi.
– islom.f.f.d. (PhD). **Saidahmadxon G'AYBULLAYEV**
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
13. Ibrat saltanatidagi tamsillar.
– **Jamoliddin MUSLIM**
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi
14. Alisher Navoiy lirikasida o'rgimchak obrazi.
– **Laylo HASANOVA**
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
15. Alisher Navoiy hikoyatlarida temuriy shahzodalar tasviri.
– **Shahnoza XUDAYBERDIYEVA**
ToshDO'TAU mustaqil izlanuvchisi
16. Temuriylar davri madaniy taraqqiyoti: yuzaga kelgan madaniy meros namunalari.
– **Komiljon YUNUSOV**
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil tadqiqotchisi
17. Temuriylar davrida kutubxonalar faoliyati.
– **Fotima SHARIPOVA**
Oriental universiteti 2-bosqich magistranti

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXI MASALALARI

ISBN 978-9910-9187-3-5

9 789910 918735

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI
XALQARO AMIR TEMUR JAMOAT FONDI

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXI MASALALARI

Akademik Bo'riboy Ahmedov tavalludining
100 yilligiga bag'ishlangan
Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
Temuriylar tarixi davlat muzeyi
(Toshkent, 18-oktabr 2024-yil)

TOSHKENT - 2024

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI
XALQARO AMIR TEMUR JAMOAT FONDI

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXI MASALALARI

Akademik Bo‘riboy Ahmedov tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan
Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
Temuriylar tarixi davlat muzeyi
(Toshkent, 18-oktabr 2024-yil)

Toshkent – 2024
“Voris-nashriyot” nashriyot

КБК: 72+87Я43

УЎК: 001:1(08)

“Amir Temur va temuriylar davri tarixi masalalari” / akademik Bo‘riboy Ahmedov tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Temuriylar tarixi davlat muzeyi. (Toshkent, 18-oktabr 2024-yil). – Toshkent: “Voris-nashriyot”, 2024. – 356-bet.

Mas’ul muharrirlar:

O‘zbekiston xalq yozuvchisi **Muhammad Ali Ahmedov,**
t.f.n., dotsent **Xurshid Fayziyev**

Ilmiy muharrir:

t.f.d., prof. **Omonullo Bo‘riyev**

Taqrizchilar:

t.f.d., prof., akademik **Dilorom Yusupova,**
t.f.d., prof. **Abdumajid Madraimov**

Nashrga tayyorlovchilar:

f.f.d.PhD. **Elmira Hazratqulova,**
Azizjon Sharipov
O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi bo‘lim boshlig‘i

Mazkur ilmiy to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 14-fevraldagi 90-f-sonli farmoyishiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyida akademik Bo‘riboy Ahmedov tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “Amir Temur va temuriylar davri tarixi masalalari” nomli anjuman materiallarini jamlagan bo‘lib, unda atoqli olimning faoliyati, bugungi temuriyshunoslikning dolzarb masalalari o‘z aksini topgan.

Ushbu ilmiy to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Temuriylar tarixi davlat muzeyi Ilmiy kengashining 2024-yil 4-oktyabrdagi 4-sonli majlis qarori asosida nashrga tavsiya etilgan. Undagi e‘lon qilinayotgan ma‘lumotlarning faktik va ilmiy xulosalarning haqqoniyligiga mualliflarning o‘zi javobgar hisoblanadi.

7. Ибн Халдун «Ат-Таърийф би-ибн Халдун ва рихлатуху Фарбан ва Шарқан». – Қоҳира, 1951.
8. Жамолуддин Абу-л-Маҳосин Юсуф ибн Тағриберди «Ан-Нужум аз-Зоҳира фи мулки Миср ва-л-Қоҳира». – Қоҳира, XIII ж. 1956. – Б. 163.
9. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазраткулов, И. Бекжонов. – Тошкент: O`zbekiston, 2013. – Б. 300-301.
10. Ат-Тафтазоний «Шарҳ ат-тасриф ал-иззий». – Жидда, 2011. – Б. 259.
11. Ат-Тафтазоний «Иршод ал-ҳодий». – Жидда, 1985. – Б. 144.
12. Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мутававал ала талхис ал-мифтах». – Байрут, 2013. – Б. 857.
13. Ат-Тафтазоний «Аш-шарҳ ал-мухтасар ала талхис ал-мифтоҳ». – Қоҳира, 1937. – Б. 304.
14. Шарафуддин Али ал-Журжоний «Таърифат ул-улум ва таҳқиқат ур-русум». – Франция. 2019. – Б. 536.
15. Шарафуддин Али ал-Журжоний «Шарҳ ул-мулаххас фи-л-хайъат» (кўлёзма) https://dlmenetwork.org/ar/library/catalog/81055%2Fvdc_100024112247.0x000001_dlme
16. <http://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84...>
17. https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100100864302.0x00006f
18. W. J. Fischel: *Ibn Khaldūn and Tamerlane: their Historical Meeting in Damascus, A.D. 1401 (AH. 803)*. 149 pp. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1952.
19. Жозефин ван ден Бент “None of the Kings on Earth is Their Equal in ‘aşabiyya”, «ал-Масак» 2016, 28-сон. – Б. 171-186.
20. Орипов.З. «Абдулқодир Мароғийнинг Амир Темур салтанати ҳаётидаги ўрни». Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши. VIII Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент. 2016 й. – Б. 287.
21. Аҳмедов, Б., Уватов.У ва бошқалар. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент, 1996. – Б. 33-34.

TEMURIYLAR DAVRI MADANIY TARAQQIYOTI: YUZAGA KELGAN MADANIY MEROS NAMUNALARI

Komiljon Yunusov

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Maqolada temuriylar davrida ijod etilgan san’at asarlari va yasalgan nodir ashyolar haqida ma’lumot beriladi. Temuriylar madaniyatiga oid bo‘lgan ba’zi yodgorliklarning tavsifi keltirilishi bilan birga, tarixiy manbalarda tilga olingan ashyolar nomlarini ham sanab o‘tamiz. Madaniy merosimiz tadqiq etilayotgan hozirgi davrda temuriylarga oid yodgorliklar tavsifi haqida ma’lumotlar ozligini hisobga olsak, mazkur mavzu dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ma’lumotlarni to‘plashda asosan o‘rta asrlarda yozilgan tarixiy asarlarga murojaat etildi. Tadqiqotning natija qismida esa aynan qanday madaniy meros namunalari manbalarda qayd etilgani haqida qisman ma’lumot berib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *madaniy meros, temuriylar, san’at asarlari, ashyolar, tavsif.*

Аннотация: В статье приводятся сведения о произведениях искусства и редких предметах, созданных в период Темуридов. Наряду с описанием некоторых предметов, связанных с культурой Темуридов, мы также перечисляем названия предметов, упоминаемых в исторических источниках. Принимая во внимание отсутствие информации об описании наследия, связанного с Темуридами, в современный период изучения нашего культурного наследия, эта тема имеет актуальное значение. Для сбора данных использовались исторические труды, написанные в средние века. В результирующей части исследования приводится некоторая информация о том, какие образцы культурного наследия были упомянуты.

Ключевые слова: культурное наследие, Темуриды, произведения искусства, предметы, описание.

Abstract: The article provides information about works of art and rare items created during the Temurid period. Along with the description of some objects related to Temurid culture, we also list the names of items mentioned in historical sources. Taking into account the lack of information about the description of heritages related to the Temurids in the current period when our cultural heritage is being studied, this topic is of urgent importance. Historical works written in the Middle Ages were used to collect data. In the result part of the research some information is provided about what cultural heritage samples were mentioned.

Keywords: *cultural heritage, Temurids, works of art, objects, description.*

Temuriylar davri tarixi, madaniyati va san'ati haqida ko'plab ma'lumotlarni topish mumkin. Biroq, temuriylar davrida ijod etilgan san'at asarlari hamda nodir buyumlarning hammasi ham hozirgi kungacha yetib kelmaganini, bu ashyolar haqida ma'lumotlar oz ekanini inobatga olsak, alohida tadqiqot ishini amalga oshirish zarurati yuzaga keladi.

Hozirgi kunda temuriylar davridan saqlanib kelgan madaniy meros namunalari O'zbekiston muzeylarida ham, jahon muzeylarida ham eng sara eksponatlar sifatida namoyish etib kelinmoqda. Temuriylar zamoni ikkinchi uyg'onish davri sifatida tan olinishining o'zi bu davr madaniyatiga e'tiborimizni oshiradi. Avvalo, Amir Temur va uning avlodlari tanazzulga yuz tutgan madaniy hayotni nafaqat tiklashga, balki taraqqiy ettirishga erishganlari bilan tarixda o'chmas iz qoldirganlar.

Ajdodlarimizning aql-zakovati va mahorati bilan yuzaga kelgan ashyolar va yodgorliklar millatimizning madaniy va ma'naviy salohiyatini aks ettirishi bilan birga hozirgi va kelgusi avlodlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi, bizni ham mahorat bilan ishlashga undab ilhomlantiradi. Shu jihatlarni hisobga olib, maqolada temuriylar davrida yuzaga kelgan san'at asarlari haqida ma'lumotlarni havola etamiz.

Temuriylar davri san'ati va madaniyati haqida ko'plab darsliklar, kitoblar, ilmiy va ommabop maqolalar, hamda dissertatsiyalardan ma'lumotlar olish mumkin. Ammo, Temuriylar davrida ijod etilgan moddiy buyumlar va san'at asarlari mavzusi ustuvor bo'lgan alohida ilmiy tadqiqot ishiga hozirgacha duch kelmadik. Maqolalar orasida Rustamova Shaxnozaning "Amir Temur davrida madaniy hayot", D.Irisboyeva tomonidan yozilgan "Amir Temur davrida madaniyatning yuksalishi" nomli maqolalarda ozroq ma'lumot berilgan. Har ikki maqolada Amir Temurning faoliyati, san'at va madaniyatga homiyligi hamda bu

davrda ijod qilgan san'atkorlar haqidagi ma'lumotlar asosiy o'rinni egallaydi. Faqatgina Sh..Rustamova maqolaning oxirlarida tasviriy san'at, xattotlik, metallsozlik, xususan, qozon va darvoza yasalgani haqida qayd etib o'tadi. Bu mavzuda to'liqroq ma'lumotlarni "O'zbekistonning madaniyati va san'ati tarixi" hamda "O'zbekiston san'ati tarixi" kabi o'quv qo'llanmalaridan topish mumkin. Ushbu darsliklarda Temuriylar davri san'ati haqida alohida bo'lim mavjud va unda umumiy ma'lumotlar berib o'tilgan. O'zbekiston va jahonning mashhur muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davri yodgorliklari haqida Dilafruz Qurbonovanning "Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar" nomli dissertatsiyada ko'plab tavsiflar keltirilgan.¹ Tasviriy san'at asarlari, xususan, miniatyuralar haqida esa Abdumajid Madraimovning "Temuriy va boburiylar davri madaniyati, kitobat va rangtasvir san'ati tarixiga chizgilar" kitobida keng ma'lumot berilgan.²

Tadqiqotni amalga oshirishda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti kutubxonasi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi kutubxonasidagi manbalar va internet orqali olingan tadqiqot ishlari bilan tanishib chiqildi hamda ularning qiyosiy tahlili amalga oshirildi.

Hozirgi kunda O'zbekiston va jahonning ko'plab muzeylarida temuriylar davriga oid madaniy yodgorliklarni ko'rishimiz mumkin. Bunday osori-atiqalar temuriylar davrida yuzaga kelgan meros namunalarining bir qismi xolos. Aslida juda ko'plab buyumlar yasalgan va foydalanilgan. Ularning oz qismigina manbalarda tasvirlangan, yoki bizning davrimizgacha saqlanib yetib kelgan, aksariyatini hozirda ko'rishning imkoni yo'q. Shu sababdan mazkur maqolada Amir Temur va temuriylar zamonida yasalgan va ijod etilgan mashhur buyumlar va san'at asarlari haqida ma'lumot beramiz.

Temuriylar davri ashyolarini hammadan ko'ra Kastiliya va Leon elchisi Rui Gonzales de Klaviho yaxshi tasvirlagan. Shuningdek, Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'zining "Boburnoma" asarida ko'plab ashyolar nomlarini qayd etgan. Ular asosan binolar ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratishgan. Klaviho buyumlar shakli va tasviri haqida ham ko'pgina ma'lumotlarni qoldirgan bo'lsa, Bobur bunday tasvirlarga ozroq e'tibor bergan. Masalan, Klaviho Tabriz shahri ko'chalarini tasvirlar ekan, shahar ko'chalarida savdogarlar do'konlari va rastalari bo'lganini, hamda sandal, tafta, shohi va ip-gazlamalar, ipak va marvaridlar sotilganini qayd etgan. Ayollar uchun alohida rastalar qatorida atir-upalar, malhamlar sotilganiga e'tibor qaratadi. Xaridga kelgan ayollar o'zlarini ko'rsatmaslik uchun oq paranji yopinib, yuzlariga otning qilidan to'qilgan qora chachvon tutib yurganlariga ham diqqat qaratadi. Klaviho bozordagi buyumlar tasviridan so'ng Tabriz shahridagi mahobatli binolar va masjidlar haqida yozib,

¹ Курбонова Д. А. Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.

² Абдумажид Мадраимов. Темурий ва Бобурийлар даври маданияти, китобат ва рангасвир санъати тарихига чизгилар. – Тошкент, 2015.

ular yunon uslubida koshinkorlik, nodir tosh taxtalar, lojuvard bo‘yoqlar, oltin hamda ko‘plab chiroyli shisha oynalar bilan ajoyib tarzda bezatilganini qayd etadi.¹

Ayniqsa, Shahrisabzdagi Oqsaroy qabulxonasi tasviri o‘ta muhim ma’lumot hisoblanadi: “Qabulxonaning devorlariga oltin va lojuvard bo‘yoqlar hamda yaltiroq koshinlar, shiftiga esa yaxlit zarhal bo‘yoqlar bilan sayqal berilgan. Bo‘lma va xonalarga ham zarhal, zangori va boshqa xil bo‘yoqlar bilan zargarona hal berilganki, chevar ustalarga ega bo‘lgan Parij ham bu naqshlardan hayratga tushishi hech gap emas, ” – deya e’tirof etadi.²

Ispan elchisi Klaviho yurtimizga kelgan vaqtda juda ko‘p marta ziyofatlarga taklif etilgan. Ziyofat vaqtida mehmonlar uchun eng go‘zal buyumlarda yegulik va ichimliklar taqdim etilganini, va ularni ko‘rib hayratlangan elchi o‘z kundaligida ularni yozib qoldirganini hisobga olsak, madaniyatimiz taraqqiyotini o‘rganish uchun naqadar zaruriy ma’lumotlar mavjudligini his etamiz. Jumladan, mehmonlar uchun go‘shli taomlarni oltin, kumush va sopol laganlarga solib berishgani, chinni idishlar ham nodir va qimmat bo‘lishiga qaramay ko‘plab ishlatilgani haqida xotirlaydi. Biya sutidan shirinlik aralashtirib tayyorlangan qimiz esa maxsus oltin va kumush ko‘zachalarda tortilgan ekan.³

Klavihoning ma’lumotlari Samarqand atrofidagi bog‘larni o‘rganish uchun ham muhim hisoblanadi. U o‘zi tashrif buyurgan bog‘larni batafsil tasvirlashga harakat qilgan. Jumladan, Bog‘i Chinorni vasf etarkan: “Bog‘ning g‘ishtdan ishlangan, koshinlar, lojuvard va tilla bo‘yoqlar bilan har xil yo‘sinda sayqal berilgan chiroyli ulkan darvozasi bor... Bog‘da guldor gilamlardan va boshqa turli serjilo ipak matolardan tiklangan o‘tovlar va soyabonlar yayrab turibdi. Bog‘o‘rtasida turfa rangli darpardalar bilan bezatilgan muhtasham uy ko‘rinadi. Uy to‘ridagi keng taxmonda balandligi odam bo‘yiga teng sandiq, u kumush bezak bilan jilolanadi, uning qarshisida shoyi, zardo‘zi va ipakdan qalin qavilgan ko‘rpachalar ustma-ust to‘shalgan, unda podshoh dam oladi, devorlarga guldor ipak matolar qoplangan. Pardalarga nazokat bilan qadalgan zumrad va boshqa nodir toshlar ko‘zni olguday jilolanadi. Shamol tegsa, ular maftunkor bir tarzda yelpinib turadi. Ushbu taxmonlarning ravoq shaklidagi eshiklariga ham xuddi yuqoridagiday bezakli pardalar tutilgan. Pardalar nayzasimon yog‘ochga ilingan bo‘lib, uchlaridagi katta-katta ipak bog‘ichlari osilib, yerga tegib turardi. Boshqa taxmonlarga ham xuddi shunday ilingan har xil pardalar tutilgan. Uy sahniga gilam va chiptalar to‘shalgan. Uy o‘rtasida, eshik ro‘parasida ikkita oltin xontaxta turibdi. Har biri to‘rt poyali, yaxlit yasalgan xontaxtalarning uzunligi ikki yarim, kengligi bir yarim qarich keladi. Xontaxta ustiga yettita oltin kuvacha qo‘yilgan. Kuvachalardan ikkitasining sirtiga yirik-yirik marvarid, zumrad, feruzalar o‘yib joylashtirilgan. Har birining o‘yilgan chiziqlari orasiga yoqut yopishtirilgan. Bundan tashqari, xontaxta ustida oltita dumaloq tilla kosa. Kosalardan biriga yirik

¹ Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар) – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б. 110.

² О‘sha asar. – Б. 148.

³ О‘sha asar. – Б. 158.

dumaloq guldor marvaridlar bilan sayqal berilgan. Kosa o‘rtasiga yo‘g‘onligi ikki barmoq keladigan chiroyli rangdagi tabiiy yoqut yopishtirilgan.¹

Temuriylar davrida olingan va berilgan hadyalar haqida ham ko‘plab shaxslar yozib qoldirishgan. Bunday hadyalar orasida uzun poyali kumush idishlar (ularni bodom, mayiz, shirinliklarga to‘ldirib, ustiga shoyi mato yopib berishgan)², oltin quymalari, la‘l-u feruza, marvarid tizmalari, tilla-kumush buyumlar, chiniy idishlar, Misr, Shom, Farang va Chinning nafis gazlamalari, hamda egar-jabdug‘i qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan otlar, oltin suvi yurgizilgan qinli qilichlar(ular shunchalik ko‘p tortiq qilingan paytlar bo‘lganki, ko‘tarish uchun ming kishi kerakligi qayd etilgan)³, oltin va kumush ko‘zachalar, sharob ichish uchun foydalanilgan oltin va kumush idishlar(Bobur va uning kishilariga tegishli bo‘lganlari keyinroq sindirib, bo‘laklarga bo‘lib, parchalari miskin va darveshlarga tarqatilgani qayd etilgan), oltin va kumushdan yasalgan yoylar (xizmatchilarga va elchilarga berilgan), tuya junidan to‘qilgan to‘n, tugmalik qunduz to‘n, tugmalik chakmon, ipak to‘n, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan kamarlar, shamshirlar, bezakli xanjarlar, oltin sopli pichoqlar, oltindan yasalgan egar (Humoyun Mirzoga tegishli edi), oltin ilgakli ot anjomi, sadaf bilan bezatilgan xontaxta (sandal), qimmatbaho toshlar qadalgan siyohdon⁴kabi ko‘plab ashyolar nomma-nom yozilgan.

Boburnoma asarida Boburning Badiuzzamon huzurida mehmon bo‘lgani tasvirida bezak uchun sun‘iy yasalgan tol, tolning esa oltindan yasalgan barglari borligi qayd etiladi. Badiuzzamon Boburga qimmatbaho toshlar qadalgan kamar xanjar, zarbof to‘n bergani ham eslanadi.⁵

Hadyalar soni qanchalik ko‘pligi va qiymati yuqoriligi hurmat darajasini ifodalagan. Bu fikrni Klaviho ham tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ba‘zi qimmatbaho hadyalar hurmat bilan birga xushxabarni ham anglatgan. Misol uchun, Boburga oltin va kumushdan quyilgan bodom va pista shaklidagi ashyolar yuborilgan.⁶ Bu to‘y qilinganining belgisi bo‘lib, to‘yda oltin va va kumushdan sochqilar sochilgan, to‘yga kelolmagan yaqin qarindoshlarga to‘y belgisi sifatida sochqidan yuborilgan, ular bodom va pista shaklida ekanligini Bobur qayd etib o‘tgan.

To‘y marosimini ispan elchisi Klaviho tasvirlar ekan, xizmatchilar kichik oltin piyolalarga sharob to‘ldirib, uni oltin patnischalarda olib kelishlari, uzatayotganda qadahlarniqo‘l bilan ushlaymay, toza oq sochiqda ushlabtaqdim etishlarialohida urg‘ulanadi.⁷ Klaviho tasvirlagan yana bir buyum Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanadigan qozonga o‘xshab ketadi. Uning qayd etishicha, to‘yda hozir bo‘lgan mehmonlarga xizmatchilar bronza qozonchada maxsus

¹ Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Тему́р саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар) – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б. 160-161.

² О‘sha asar. – Б. 171.

³ Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – Б. 1211.

⁴ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б. 259-268.

⁵ О‘sha asar. – Б. 146-147.

⁶ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б. 43.

⁷ Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Тему́р саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар) – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б. 172.

sho‘rva (qayla) olib kelishdi. Bu qozonning ikki qulog‘i va aylana shaklda oyog‘i bor bo‘lib, atrofi o‘ymakor naqshlar bilan bezatilgandi. Xizmatchilar qozondagi sho‘rvadan pishirilgan go‘sht ustiga quyib berishganda go‘sht yanada mazali bo‘lib ketgan.

Manbalarda temuriylar foydalangan narsalar haqida ham qaydlar uchraydi. Jumladan, Pirmuhammad Mirzo haqida so‘z ketganda, uning milliy udumga binoan ko‘k beqasam yaktak kiygani, yaktakning ikki yelkasi, ko‘kragi va yenglariga bittadan zarhal halqa tikilgani, boshidagi qalpog‘i yirik marvarid va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgani, qalpoqning tepasiga qadalgan la‘l yonib turishi keng tasvirlangan.

Tarixchi Xondamir tomonidan ham to‘y va qabul marosimlari tasvirlanganda temuriylarning nodir ashyolari haqida aytib o‘tiladi. Xususan, Mirzo Alouddavla feruza rangli taxtda o‘tirgani, qo‘lida oltin qadah bo‘lgani eslatiladi.¹

Manbalarda alohida tasvirlangan ashyolardan yana ba‘zilari chodirlardir. Klaviho kundaligida to‘y bazmi uchun o‘rnatib bezatilgan chodirlar haqida yozarkan, quyidagi ta‘rifni beradi: “Ularning orasida ipsiz tiklangan behad katta va baland chodir bor. Chodir nafis qizil shohi bilan yopilgan, shohining ustidan yuqorisidan pastiga qarab zarhal kumush to‘qalar qadalgan tasma tushirilgan. Chodir ko‘zni yashnatadigan kashtalar bilan bezatilgan. Uning yonma-yon qurilgan ikki eshigi bor. Ingichka qizil novdalardan to‘qib yasalgan eshiklar sirti qadimiy pushti rang shoyi bilan qoplangan. Shundayki, ichkari tashqaridan ko‘rinmaydi, biroq tashqaridagi harakatlarni ichkaridagilar ko‘rib turishadi, shuningdek, eshik yopilganda ham undan havo kirib turadi. Ushbu eshik qarshisida bir darvoza bo‘lib, undan hatto otliq odam ham bemalol kirishi mumkin edi. Darvoza sirtiga tillo suvi yuritilgan kumush qoplangan, unga lojuvard bo‘yoq va zarhal bilan nozik bo‘rtma naqshlar ishlangan hamda sirkor bo‘yoqlarda har xil gullar chizilgan edi. Darvozaning gul va naqshlari bu yerda hamda nasroniylar yurtida uchratish mumkin bo‘lgan eng nozik va nodir san‘at namunasi edi. Darvozaning ro‘parasida chodir o‘rtasida jovonga o‘xshash kichik bir sandiq qo‘yilgan, unda kumush hamda (boshqa) idishlar saqlanardi. Sandiq oltindan yasalgan bo‘lib, sirkor va boshqa bo‘yoqlar bilan sayqallangan. Balandligi odam ko‘kragidan keladigan sandiqning usti silliq, gardishi mayda tishli kunguralar bilan bezalgan. Kunguralari moviy va oq sirli ranglar bilan bo‘yalib, marvarid va qimmatbaho toshlar qadalgan. Sirtining bir joyiga marvarid va toshlar oralg‘iga xiraroq tusda, mayda yong‘oq hajmida dum-dumaloq bir don o‘rnatilgan. Sandiqning kichik eshikchasi bor, ichida chinni piyolalar saqlanadi. Ustida esa zumrad va marvaridlar qadalgan oltita tillo kuvacha turibdi. Shuningdek, durli noyob tosh donalari bilan bezatilgan oltita dumaloq oltin piyola ham qo‘yilgan.

Sandiq yonida balandligi bir qarich keladigan kichik oltin xontaxta turardi. Xontaxta ham qimmatbaho toshlar va yirik marvaridlar bilan bezatilgan. Uning ust tarafiga jozibali rangda, taxtaday silliq zumrad o‘yib o‘rnatilgan. Toshlarining

¹ Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – Б. 502.

uzunligi qariyb to‘rt qarich, eni bir yarim qarich bo‘lib, butun xontaxta sirtini kesib o‘tgan.”¹

Klaviho tasvirlagan eng nodir san‘at asari oltin daraxt bo‘lsa kerak. Uning ta‘riflashicha, chodirdagi xontaxta qarshisida eman daraxti shaklida “oltin” daraxt turgan bo‘lgan. Toboqqa o‘rnatilgan daraxtning tanasi odam oyog‘i yo‘g‘onligicha bo‘lgan ekan. Demak, u kichik emasdi. Uning shoxlarida eman daraxti barglariga o‘xshash yaproqlar har tomonga taralgan. Balandligi odam bo‘yicha. Daraxtning sarg‘ish, qizil, zangori yoqutlar, zumradlar, feruza toshlar, hamda yirik va tiniq marvaridlardan “mevalari” bor edi. Bu qimmatbaho toshlar daraxtga o‘yib o‘rnatilgani, undan tashqari, daraxtga oltin qushchalar qo‘ndirilgani qayd etilgan. “Qushchalarga har xil sirli bo‘yoqlar bilan sayqal berilgan. Ba‘zi qushchalarning qanoti tushirilgan, ba‘zilari tushib ketadiganday bo‘lib, butoqlarga zo‘rg‘a ilinib turibdi, ayrimlari daraxtning yoqut, feruza, marvarid va boshqa toshlardan ishlangan “mevalari”ni tumshuqlarida tutib turardi”, - deya ta‘rif etadi hayratlangan elchi.

Xontaxtaning ro‘parasidagi shoyi ko‘rpachalar tasvirlanar ekan, ularga eman barglari, boshqa gul va bezaklardan kashtalar tikilganiga e‘tibor qaratiladi. Ko‘rpachalar bilan birga bag‘oyat hashamdor shoyi yostiqlar ham bo‘lgan ekan.

Chodir ustidan avval qizil gilam, gilam ustidan esa oq va boshqa turli xil guldor kashtali so‘zanalar tashlab bezatilganini o‘qiymiz.

Klavihoning kundaligida bunday tasvirlar juda ko‘p uchraydi. Hozirgi davrimiz tadqiqotchilari nashr etgan “Amir Temur jahon tarixida” nomli kitobda ham temuriylar davri hunarmandchiligi, tasviriy san‘ati va adabiyoti haqida atroflicha ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Shulardan ba‘zilari Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasidagi buyumlardir. Temuriylar davridan meros bo‘lgan 11 ta bronza buyum haqida aytilarkan, ulardan ulkan bronza qozon, oltita shamchiroq, shuningdek, ravoqqa kiriladigan eshikdagi bir juft dasta va asosiy zaldan dahmaga kiriladigan eshikdagi bir juft dasta turganligi qayd etilgan.

Oltita ko‘p qatli shamchiroqlar bezagida naqshlar bilan bir qatorda ham tarixiy mazmundagi, ham ezgu istaklar bildirilgan yozuvlar mavjudligi ta‘kidlanadi.²

Temuriylar davri merosining yana ba‘zilari me‘moriy obidalarda namoyon bo‘luvchi san‘at asarlari namunalaridir. Afsuski, temuriylar bunyod etgan barcha inshootlar bizgacha yetib kelmagan. Lekin Bobur o‘zi ko‘rgan yodgorliklarni tasvirlab yozgani uchun biz hozirda tasavvur eta olamiz. Masalan, Mirzo Ulug‘bek Bog‘i maydon deb atalmish bir bog‘ soldirib, bu bog‘ning o‘rtasida muhtasham bino qurdirgan. Uning qirq ustuni marmar toshdan qurilgan bo‘lib, har bir ustun nafis ishlangan edi. Ularning bezaklari bir xil bo‘lmay, ba‘zilari aylana o‘ram shaklidagi o‘ymakor bezak edi. Bog‘i maydondagi keyingi bino Chinnixonona deb atalgan. Sababi, jahon me‘morchiligida noyob bo‘lgan chinni bezakli bino

¹ Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар) – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б. 187.

²Амир Темур жажонтарихида / Масъулмухаррир: Х. Кароматов. –Тошкент: Шарқ. 2001. – Б. 163.

qurilgan. Buning uchun Xitoydan maxsus tayyorlangan chinni qoplamalar olib kelingan va inshootning fasadi bezatilgan.¹

Temuriylar davri madaniy yutuqlari haqida soʻz ketganda atrofdagi xalqlarning madaniyati taʼsirini ham unutmash lozim. Amir Temur tomonidan asos solingan davlatda turli xalqlar yashar va ularning madaniyati, sanʼati hamda hunarmandchilik anʼanalari asrlar davomida shakllanib kelayotgan edi. Klaviho qayd etishicha, Samarqandga 100 mingdan ortiq olim, sanʼatkor va hunarmandlar olib kelingan. Ular koʻpligidan shaharga sigʻmagan. Demak, madaniyatimiz tarixidagi sanʼat asarlarining yuzaga kelishi turli millatlarning birgalikdagi saʼy-harakati natijasida roʻy bergan.

Maqolada temuriylarga oid va ularning davriga mansub buyumlar, liboslar, hamda sanʼat asarlari haqida qisqacha maʼlumot berildi. Ushbu mavzuda batafsil maʼlumotni dissertatsiya orqali taqdim etamiz. Temuriylar davri tasviriy sanʼati haqida Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan madaniyat xodimi, tarix fanlari doktori, professor Abdumajid Madraimovning kitoblaridan oʻqib oʻrganish mumkin. Temuriylar davri musiqa sozlari haqida maʼlumotga ega boʻlish uchun Abdumalik Madraimovning tiklagan tarixiy sozlarini koʻrishni, hamda u kishining tarixiy sozlarga oid kitoblarini mutolaa qilishni tavsiya etaman. Temuriylar davri sanʼati biz oʻylagandan koʻra boy boʻlib, hali bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirish, xalqimizni madaniy merosimiz yutuqlaridan bahramand etish lozim.

TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONALAR FAOLIYATI

Fotima Sharipova

Oriental universiteti 2-bosqich magistranti

Abstract: In the article it is spoken about that in the result of Amir Temur and Temurids attention to science and culture a number of libraries worked efficiently. Learning manuscripts the author tries to inform about the formation of Temurids libraries and their inside conditions, library posts, types of them and the people who worked there.

Key words: Temurids libraries, manuscripts, inside conditions, library posts, types of them.

Sohibqiron Amir Temur oʻz avlodlariga nafaqat ulkan saltanat balki, ayni vaqtda yaxshi anʼanalarni ham meros qoldirgan edi. Amir Temur va Temuriylarning ilm-fan va madaniyatga eʼtibori natijasida saltanatda bir qancha kutubxonalar samarali faoliyat olib borgan.

Xondamirning (vaf.1535) guvohlik berishicha, Samarqandda Amir Temur kutubxonasining vorisi sifatida Mirzo Ulugʻbek kutubxonasi faoliyat koʻrsatgan boʻlsa, Hirotida Boysungʻur mirzo, Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy

¹Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – Б. 56-57.

Ahmedov S. Abdurazzoq Samarqandiyning “Matlai sa’dayn va majmai bahrayn” asaridagi ulamolar to’g’risidagi ma’lumotlar.....	219
Muslim J. Ibrat saltanatidagi tamsillar.....	222
Hasanova L. Alisher Navoiy lirikasida o’rgimchak obrazi.....	226
Xudayberdiyeva Sh. Alisher Navoiy hikoyatlarida temuriy shahzodalar tasviri.....	230
Sultonov K. Milliy o’zlikni anglash va yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda Sohibqiron Amir Temur fenomeni.....	234
Imomov X. Amir Temurning ilm ahliga munosabati (XIV-XV asr arab manbalari asosida).....	241
Yunusov K. Temuriylar davri madaniy taraqqiyoti: yuzaga kelgan madaniy meros namunalari.....	246
Sharipova F. Temuriylar davrida kutubxonalar faoliyati.....	253

TEMURIYLAR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLAR

Sulaymonov I. «Boburnoma»da muallifning temuriylar davri davlat boshqaruviga munosabati.....	261
Normurodov D. On the coinage found in jizzakh region from the late 15th century to the early 16th century.....	266
Rahimova G. Temuriylar davri tarixi jadidlar talqinida	270
Turdiyev J. Temuriylar davri madaniy hayotini o’rganishda uyg’ur yozuvli “me’rojnomalar” asarining o’rni.....	275
Azizov S. Zahiriddin Boburning “Boburnoma” asarida burj taqvimini tavsifi.....	281
Hasanboyev T. Amir Temur va temuriylar davrida Jizzax vohasidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot.....	284
Omonov D. Amir Temur va temuriylar davri yodgorliklarining arxeologik o’rganilish tarixi.....	292
Olimjonov D. Zahiriddin Muhammad Boburning “Vaqoyi” asarida marosimlar tavsifi	304
Polvanov A. Amir Temur saltanatida harbiy qurol-aslahalar turlari va qo’shin ta’minoti.....	309
Odinayeva U. Temuriylar davrida tibbiyot muassasalarida tabiblar faoliyati	313

XALQARO MUNOSABATLAR VA ELCHILIK FAOLIYATI

Omonov Q. Temuriylar va Xitoy diplomatik munosabatlari tarixiga doir O’zbekistonda amalga oshirilgan zamonaviy tadqiqotlar.....	317
Kenjayev S. Suchjou shahridagi samarqandlik va yahudiy savdogarlarning xitoy etnologiyasiga ta’siri xususida (Temuriylar va Xitoy manbalarida tahlili).....	322
Sharipov A. “Boburnoma”da Hindistonning fath etilishiga doir ma’lumotlar.....	327
Rahmatov M. Amir Temurning tashqi siyosat strategiyasida savdo-elchilik munosabatlari.....	338
Tojiyev D. Shohrux mirzoning Yaqin Sharq va Xitoy bilan olib borgan siyosiy-diplomatik aloqalari.....	341
Rahmatxonov A. Temuriylar davlati va Misr o’rtasidagi diplomatik munosabatlar	349